

(GTX – Desconhecido)

Tecendo o Espaço Urbano: Arte, Tecnologia e Natureza

Mestranda Flora de Oliveira Benedito (UFBA)

RESUMO

As artes digitais, aliadas à cartografia interativa e à pesquisa socioambiental, possibilitam novas formas de percepção e engajamento com o espaço urbano. Este projeto propõe a criação de um mapa online da cidade de Salvador, no qual intervenções artísticas questionam o direito ao lazer e o crescente desmonte dos espaços naturais urbanos. Utilizando fotografia, vídeo-arte, documentação e pesquisa histórica, combinadas a questionamentos sociológicos e filosóficos sobre o uso da cidade, a obra busca evidenciar como a tecnologia pode potencializar a arte como meio de comunicação radical. A escolha de uma plataforma digital amplia o acesso e a difusão dessas reflexões, conectando estética, política e meio ambiente. Ancorado no conceito do Bem Viver, o projeto propõe um olhar sensível e crítico sobre as relações entre natureza e urbanização, estimulando formas mais justas e sustentáveis de habitar a cidade. Enquanto iniciativa ativista, mobiliza a arte para provocar debates sobre justiça socioambiental, reforçando a importância da preservação dos territórios naturais no imaginário urbano.

Palavras-chave: cartografia sensível, ativismo, Bem Viver, imaginário urbano, justiça socioambiental.

ABSTRACT

Digital arts, combined with interactive cartography and socio-environmental research, enable new ways of perceiving and engaging with urban space. This project proposes the creation of an online map of the city of Salvador, where artistic interventions question the right to leisure and the growing dismantling of urban natural spaces. Using photography, video art, documentation, and historical research, combined with sociological and philosophical inquiries about the use of the city, the work aims to highlight how technology can enhance art as a means of radical communication. The choice of a digital platform expands access and dissemination of these reflections, connecting aesthetics, politics, and the environment. Grounded in the concept of buen vivir, the project fosters a critical and sensitive perspective on the relationship between nature and urbanization, encouraging fairer and more sustainable ways of inhabiting the city. As an activist initiative, it mobilizes art to spark debates on socio-environmental justice, reinforcing the importance of preserving natural territories within the urban imagination.

Keywords: sensitive cartography, activism, buen viver, urban imagination, socio-environmental justice.

INTRODUÇÃO

As metrópoles modernas são compostas por camadas invisíveis que fazem com que o

indivíduo questione se realmente conhece a cidade em que vive. Ocorre que se conhece apenas um espectro do todo: preso a uma rotina, a um bairro, a uma bolha social, o indivíduo se adapta e se acomoda ao espaço em que está inserido, muitas vezes de forma natural. Assim como os algoritmos das redes sociais filtram conteúdos e reforçam realidades específicas, o convívio no espaço urbano também se dá de maneira segmentada, resultando em uma segregação que influencia a percepção da cidade.

Dentre os diversos direitos que a cidade oferece — ou deveria oferecer — à população, destaca-se o direito ao lazer, associado ao dever das instituições públicas de prover espaços como parques, ciclovias e quadras esportivas, entre outras infraestruturas. O direito ao lazer humano está intrinsecamente relacionado aos espaços ambientais, como parques e praias, onde o indivíduo pode usufruir de elementos naturais, como a sombra de uma árvore ou a brisa do mar. Nesse contexto, surge o projeto “Verdejando Salvador”, que busca evidenciar e valorizar os espaços públicos naturais da cidade de Salvador, capital da Bahia. A iniciativa propõe a criação de um mapa online e acessível ao público, no qual serão mapeados e expostos ambientes voltados ao bem-estar da população. Além disso, o projeto pretende analisar como esses espaços são percebidos e tratados diante do crescente desmonte das áreas naturais urbanas.

A confecção cartográfica será realizada por meio da integração de fotografias, vídeo-artes, documentação e pesquisa histórica, associadas a questionamentos sociológicos e filosóficos sobre o uso da cidade. A obra busca demonstrar como a tecnologia pode potencializar a arte como um meio de comunicação radical, sensibilizando o público e ampliando o debate sobre a preservação ambiental. Além disso, enquanto um projeto artista, a iniciativa mobiliza a arte como ferramenta de questionamento e transformação social, provocando discussões sobre justiça socioambiental e reforçando a importância da conservação dos territórios naturais no imaginário urbano.

O estudo adota uma abordagem jurídico-sociológica, permitindo a integração de críticas sociológicas e reflexões metodológicas sobre as práticas e instituições abordadas (WITKER, 1985, p. 98). A pesquisa emprega o método descritivo-qualitativo, fundamentando-se em uma revisão bibliográfica de obras e artigos acadêmicos, dado que o tema está diretamente vinculado à divulgação científica e ao impacto na qualidade de vida humana. Além disso, o projeto fomenta a

reflexão sobre a interação entre a universidade e a comunidade, promovendo ações que investiguem a dinâmica social e os desafios relacionados à preservação das áreas verdes.

A INVISIBILIDADE LEVA AO DESMONTE

Malcom Ferdinand conceitua tempestade ecológica como os problemas de habitar a terra próprios da modernidade, como, por exemplo, o habitar colonial. De acordo com o autor, esse estilo de habitar está vinculado ao pensamento de que “habitar é desbravar, habitar é abater a árvore. Somente a partir do momento em que a árvore é abatida, o habitar colonial começa” (FERDINAND, 2022, p. 52). O autor segue explicando a concepção de dupla fratura, entre o ambiental e o colonial, em que, na própria colonização europeia das Américas, aqueles que já habitavam o território não entravam como sujeitos da equação colonial, sendo vistos apenas como recursos para os homens brancos. Essa fratura persiste, atualizada no processo moderno, onde o colonizador é aquele com dinheiro suficiente para fazer o que bem entender. Como, por exemplo, aquele que passa por cima da lei para desapropriar uma área de proteção ambiental para usufruto próprio. Por outro lado, as pessoas que ocupavam aquele espaço acabam sendo retiradas à força. E assim, em pleno século XXI, o habitar colonial ainda é um fator real de poder.

A cidade de Salvador é conhecida por sua riqueza cultural, beleza natural e diversidade étnica. Localizada no litoral nordeste do Brasil, possui uma vegetação nativa de Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e diversos do país. No entanto, devido ao crescimento urbano e à expansão da cidade, grande parte da vegetação nativa foi perdida ao longo dos anos. Entre os anos de 2000 e 2017, houve a substituição da formação florestal original por infraestrutura urbana em cerca de 781 hectares. Esses dados demonstram que o olhar da gestão pública para as áreas naturais da cidade é exploratório, alimentando a máquina da especulação imobiliária com desmatamento intensificado, onde remanescentes de vegetação natural foram drasticamente reduzidos; inclusive, em algumas áreas do município, a floresta urbana é completamente ausente (FORTUNATO; DE BARROS SILVA; FERNANDES, p. 2471).

Desde 2019, a prefeitura soteropolitana já realizou a venda de 21 terrenos e áreas verdes

que foram desafetados por leis aprovadas pela Câmara de Vereadores e oferecidos em sucessivos leilões (JÚNIOR, 2025). A desafetação de áreas verdes, que originalmente poderiam se tornar parques, escolas ou espaços públicos para a população, transforma esses terrenos em mercadorias no mercado imobiliário. Esse processo consiste na remoção do vínculo original que destinava a área ao interesse coletivo, permitindo que sejam vendidas para empreendimentos privados, como prédios de luxo e supermercados, sem oferecer retorno direto à sociedade. Assim, espaços que deveriam garantir lazer, educação e qualidade de vida são convertidos em ativos lucrativos, muitas vezes beneficiando grupos políticos e empresariais, enquanto a população perde locais essenciais para seu bem-estar.

A destruição de espaços naturais na cidade também evidencia um desconhecimento da própria história local. As matas, as áreas alagadas e as colinas sempre fizeram parte da identidade geográfica de Salvador, moldando não apenas sua paisagem, mas também a relação dos habitantes com o ambiente. O apagamento desses espaços não apenas compromete a biodiversidade e o equilíbrio ecológico, mas também desconecta a população de suas raízes culturais. O desconhecido não está apenas no futuro incerto de uma cidade sem verde, mas também no passado que se perde conforme as referências ambientais desaparecem, tornando-se memórias vagas e distantes.

Dentro dessa perspectiva de desmanche, a obra “Verdejando Salvador” visa expor algumas das áreas naturais sobreviventes da cidade de Salvador, em função de seu território, visto que será uma obra de mapeamento artístico. Dentre a carga ideológica da obra, será notório grandes estudos de diversas áreas, tal qual, ambientais, arquitetônicas, urbanísticas jurídicas. Como por exemplo, Milton Santos, que informa a raridade de espaços ambientais dentro de uma cidade. Santos destaca que, ao longo do tempo, as cidades passaram por mudanças não apenas quantitativas, mas também qualitativas. Se antes os espaços urbanos preservavam jardins e áreas verdes, esses elementos tornaram-se cada vez mais raros. O meio urbano foi se tornando predominantemente artificial, com a paisagem natural sendo gradualmente substituída por construções e infraestruturas humanas, reduzindo significativamente a presença da natureza (SANTOS, 1988, p. 16).

A análise do mestre evidencia como o meio urbano se torna cada vez mais artificial, à

medida que a natureza é progressivamente encoberta pelas construções humanas. A substituição da paisagem natural pelo concreto reflete um modelo de urbanização que privilegia a expansão da infraestrutura em detrimento dos espaços verdes, tornando o ambiente urbano não apenas mais denso e mecanizado, mas também menos acolhedor para seus próprios habitantes. Esse processo, além de modificar a estética das cidades, compromete a qualidade de vida, reduzindo áreas de convivência, lazer e bem-estar. Essa artificialização não é apenas uma mudança física, mas também uma manifestação de uma lógica econômica e política que enxerga a terra como mercadoria e não como parte essencial da vida urbana.

O desaparecimento dos jardins e das áreas naturais dentro das cidades não ocorre por acaso, mas sim como resultado de decisões que favorecem a especulação imobiliária e o crescimento desordenado, sem considerar as necessidades humanas e ambientais. Diante desse cenário, é fundamental questionar que tipo de cidade estamos construindo e para quem ela está sendo moldada. O processo de urbanização não deve significar a destruição da natureza, mas sim a busca por uma integração equilibrada entre o ambiente construído e os elementos naturais. A reflexão de Santos convida a repensar modelos urbanos mais sustentáveis, onde o progresso não seja medido apenas pela verticalização e pelo lucro, mas também pela preservação e valorização dos espaços verdes como parte essencial do bem-estar coletivo.

A obra, com configuração de um guia cartografado, será disponibilizada como um website aberto e gratuito, no qual se encontrarão os objetos de estudo, os locais naturais a serem mapeados, somados a informações relevantes sobre os locais, como recortes históricos e poéticos. Ou seja, contará com narrativas para que os visitantes da página tomem conhecimento do estado dos elementos remanescentes e dos motivos pelos quais ainda existem. Principalmente, serão abordadas as forças que lutam para que aquele local seja preservado, tais como costumes, movimentos, resistência, pertencimento, decretos e leis de proteção. Visando incentivar valores como respeito, união, cidadania, cuidado e conservação, que fazem parte de um sentido específico do significado de patrimônio, que se revelará para os visitantes da cartografia, a fotografia visitada. A obra seguirá frente a um campo de estudos complexo, que agregará educação ambiental, direito, cidadania, cultura, arte e produção acadêmica, ou seja, diversas vertentes do patrimônio material

e imaterial, com elos de compreensão para o pleno desenvolvimento dessa obra didática.

Como plataforma base para o processo de cartografia, serão utilizados o OpenStreetMap (OSM) e o UMap, alternativas livres e abertas em contraste com os mapas comerciais e de monitoramento (BRUNET, 2018). Essas ferramentas permitem que os usuários editem informações geográficas em mapas reais, possibilitando a criação de representações mais precisas e alinhadas às realidades locais. Além disso, ao incentivar a participação coletiva e a criatividade na confecção de mapas, essas plataformas promovem uma cartografia cidadã, tornando-se instrumentos poderosos para a construção de cidades mais democráticas e inclusivas.

O BEM VIVER: COMO PRATICAR NO MEIO URBANO

Ao buscar compreender as mudanças naturais que ocorrem na cidade de Salvador, muitas vezes de forma predatória, este trabalho propõe transmitir a ideia de que a proteção da natureza não é apenas um ato altruísta, mas uma necessidade fundamental para garantir o nosso próprio bem-estar e o futuro do planeta. A partir dos elementos apresentados no mapa, de forma poética, visual e informativa, enfatiza-se que, ao proteger a natureza, estamos, na verdade, resguardando nossos próprios interesses e a continuidade de nossas comunidades e sociedade como um todo. Existe uma interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente, embora muitos ainda acreditem que o ser humano está acima da natureza. É preciso encarar a realidade de que, no fim, somos parte dela. Viver em harmonia com a natureza é sinônimo de qualidade de vida. O conceito do Bem Viver “se afirma no equilíbrio, na harmonia e na convivência entre os seres. Na harmonia entre o indivíduo consigo mesmo, entre o indivíduo e a sociedade, e entre a sociedade e o planeta com todos os seus seres” (ACOSTA, 2017, p. 15). O Bem Viver surge como um caminho que propõe futuros diferentes e democráticos, baseados em novas formas de habitar o mundo.

No livro Caminhos para a Cultura do Bem Viver, o líder indígena Ailton Krenak explora o conceito de Bem Viver, uma visão de vida dos povos originários baseada na harmonia e no equilíbrio das comunidades, das quais a natureza é parte integrante (BORGES; CARVALHO, 2019, p. 9). Krenak oferece reflexões profundas sobre a relação entre o ser humano e o meio

ambiente, destacando a necessidade de repensar o desenvolvimento e a preservação das culturas tradicionais (KRENAK, 2020). O Bem Viver é um pilar para uma sociedade mais justa e ecológica, mostrando que a Terra possui recursos suficientes para que todos possam ter uma vida verdadeiramente prazerosa.

O Bem Viver promove uma qualidade de vida enraizada em valores éticos que transcendem o materialismo, focando no desenvolvimento integral do ser humano em suas dimensões sociais, culturais e ecológicas. Em vez de associar qualidade de vida à mera acumulação de bens, esse conceito redefine a felicidade e o bem-estar como a capacidade de viver de maneira justa, em comunhão com o meio ambiente e com respeito às necessidades das futuras gerações. Esse modelo rompe com a lógica predatória do capitalismo, sugerindo uma convivência que respeite o ritmo da natureza e preserve os recursos naturais.

Se a humanidade continuar trilhando o caminho da exploração irracional e ilimitada dos recursos naturais, a raça humana perecerá. Parafraseando Milton Santos (1988, p. 16), onde as condições ambientais são ultrajadas, há uma incidência maior de agravos à saúde física e mental das populações. Com isso, deixamos de conviver com a natureza amiga e criamos uma natureza hostil. O geógrafo ainda afirma que, ao se entender como “senhor do mundo, patrão da natureza”, o ser humano utiliza os saberes científicos e tecnológicos de forma desmedida em relação ao entorno natural, gerando resultados dramáticos (SANTOS, 1988, p. 16) e traçando um futuro catastrófico.

Ao integrar o "Bem Viver" aos parâmetros de qualidade de vida, é possível promover uma sociedade mais ética, que priorize o respeito mútuo e a equidade social. A transformação proposta por esse conceito reflete-se não apenas nas políticas públicas e jurídicas, mas também na maneira como os indivíduos consomem e interagem com o mundo ao seu redor. Dessa forma, qualidade de vida passa a ser sinônimo de uma existência equilibrada, em que o bem-estar humano está intimamente ligado à preservação do meio ambiente e ao respeito por valores éticos compartilhados. Integrar o "Bem Viver" à noção de qualidade de vida implica reconhecer que o bem-estar humano não pode ser medido apenas pelo consumo desenfreado ou pelo crescimento econômico, mas deve considerar o equilíbrio entre o ser humano e o planeta, garantindo uma

convivência sustentável e saudável.

O projeto também visa contribuir para a preservação e multiplicação da memória cultural presente nesses locais, buscando resgatar suas dimensões esquecidas no cuidado da comunidade soteropolitana. Entendendo patrimônio como aquilo que se traduz em sobrevivência, memória, algo importante para alguém ou para um grupo social – uma recordação, uma lembrança –, conclui-se que a natureza também é patrimônio. A população precisa desses espaços para usufruir em família e para contemplar a natureza, afinal, somos parte dela. A natureza é um ancestral comum de toda a humanidade; fazemos parte dela e precisamos dela para existir.

De certo modo, a obra procura abordar a necessidade de desbravar o desconhecido ao propor uma mudança de paradigma em relação à forma como a humanidade interage com a natureza. O "desconhecido" aqui é representado pelo desafio de abandonar práticas predatórias e adotar um modelo de vida mais harmonioso e sustentável, inspirado no conceito do Bem Viver. Esses possíveis caminhos exigem coragem para enfrentar a incerteza de um futuro diferente, mas necessário, em que a humanidade reconhece sua interdependência com o meio ambiente. A exploração do desconhecido, nesse contexto, não é mais uma conquista territorial ou material, mas uma jornada interior e coletiva em direção a um novo modo de existir, mais consciente e ético.

ARTIVISMO: A ARTE COMO COMUNICAÇÃO RADICAL

A integração da arte e vida coloca os artistas como agentes ativos no cotidiano, promovendo engajamento político e ambiental por meio da arte (MESQUITA, 2006). O ativismo combina arte e ativismo como forma de expressão que busca impactar a sociedade. Em Salvador, é fundamental que a população se engaje na defesa do meio ambiente e do direito à cidade, apoiando grupos que denunciam a degradação ambiental e pressionam por espaços de uso coletivo. O projeto visa destacar essas organizações, muitas vezes desconhecidas, que promovem debates, manifestações e mobilizações para garantir a preservação das áreas verdes e a função social dos espaços urbanos. A organização popular é essencial para fortalecer pautas ambientais e promover transformações que priorizem o bem-estar coletivo.

Um exemplo emblemático de ativismo é o projeto “Zumbi Somos Nós”, desenvolvido pela Frente 3 de Fevereiro em parceria com A Revolução Não Será Televisada, instalado no alto do prédio da ocupação Prestes Maia, em São Paulo. O projeto resgata a ideia de quilombo associada a Zumbi dos Palmares, que acolhia não apenas negros, mas todos os marginalizados pela estrutura colonial, como indígenas, brancos pobres e aqueles que não se encaixavam no sistema vigente (MESQUITA, 2011, p. 122). No contexto contemporâneo, o Prestes Maia simboliza um quilombo moderno, reunindo excluídos à margem da sociedade, muitos de pele mais escura e miscigenada, em uma resistência viva e ativa. Assim como o Quilombo dos Palmares, que mantinha relações com o entorno, o Prestes Maia se insere na dinâmica urbana, reforçando a luta por inclusão e justiça. O projeto artista propõe uma reflexão sobre como a construção simbólica pode fortalecer movimentos sociais, agregando mensagens que amplifiquem sua luta e enriqueçam o trabalho artístico. Essa conexão exige uma devolutiva ética (MESQUITA, 2011, p. 124), garantindo que a arte dialogue com a realidade e promova transformações concretas.

Enquanto iniciativa artista, o projeto mobiliza a arte para provocar debates sobre justiça socioambiental, reforçando a importância da preservação dos territórios naturais no imaginário urbano. Como exposto por John Downing (2004), a arte consegue desempenhar uma comunicação radical, mobilizando a sociedade para mudanças significativas. Utilizando estratégias que mantêm a essência poética da atemporalidade, e entendendo que “na discussão entre arte e ativismo, há esse conflito de como defender um projeto político objetivamente e, ao mesmo tempo, subjetivamente” (MESQUITA, 2011, p. 126), propõe-se um trabalho sensível que visa atingir não apenas a razão, mas também a sensibilidade e a emoção. Dessa forma, a obra utilizará construções tanto diretas quanto sutis, levando o imaginário do espectador a outras situações semelhantes e incentivando reflexões profundas.

O ativismo, como forma de comunicação radical, pode ser visto como uma ferramenta para desbravar o desconhecido ao desafiar estruturas de poder e propor novas formas de pensar e agir. A arte, nesse contexto, atua como um meio de explorar realidades invisibilizadas, como a degradação ambiental e a marginalização de culturas locais. O desconhecido aqui é representado tanto pelas ameaças aos espaços naturais e culturais quanto pelas possibilidades de transformação

que o ativismo pode gerar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra “Verdejando Salvador” se debruça sobre a interseção entre a arquitetura da cidade, sua política espacial e a degradação ambiental de terrenos públicos, evidenciando as influências geopolíticas e geográficas que geram tensões territoriais em Salvador. Como exposto ao longo do artigo, o projeto propõe criar uma representação crítica que demonstre a relação entre as áreas naturais remanescentes da cidade e os conflitos sociais, ambientais e geopolíticos que permeiam esses espaços. Ao utilizar tecnologias, ambientes digitais e arte, a iniciativa busca instituir modos alternativos de representação que possam fomentar ações concretas em prol da proteção dessas áreas e da natureza em geral.

O projeto não apenas mapeia os espaços verdes de Salvador, mas também os contextualiza dentro de uma narrativa que resgata a história, a cultura e a resistência local. Ao destacar as forças que lutam pela preservação desses territórios – sejam movimentos sociais, costumes comunitários ou legislações ambientais –, a obra convida o público a refletir sobre o valor intrínseco desses espaços para a qualidade de vida urbana e para a identidade cultural da cidade. A utilização de plataformas de cartografia livre, como o OpenStreetMap (OSM) e o UMap, reforça o caráter democrático e participativo da iniciativa, permitindo acesso para que a população se engaje ativamente na defesa de seus direitos à cidade, ao lazer e ao meio ambiente.

Além disso, o ativismo emerge como uma ferramenta central no projeto, utilizando a arte como instrumento de comunicação radical capaz de sensibilizar e mobilizar a sociedade. Ao unir estética e ativismo, “Verdejando Salvador” não apenas denuncia a degradação ambiental, mas também propõe novas formas de habitar o espaço urbano, baseadas no equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação da natureza. Essa abordagem ressoa com o conceito de Bem Viver, que defende uma convivência harmoniosa entre os seres humanos e o planeta, rompendo com a lógica predatória do capitalismo e da especulação imobiliária.

Por fim, o projeto reforça a importância de repensar a cidade, uma vez que frequentemente

privilegia-se o lucro em detrimento do bem-estar coletivo. A destruição das áreas verdes e a desafetação de terrenos públicos não apenas comprometem a biodiversidade e o equilíbrio ecológico, mas também apagam referências culturais e históricas essenciais para a identidade local. Nesse sentido, “Verdejando Salvador” não se limita a um mapeamento cartográfico, mas se configura como um chamado à ação, convidando a sociedade a reconhecer a natureza como patrimônio comum e a lutar por sua preservação.

REFERÊNCIAS

- ACOSTA, Alberto. *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. Tradução de Tadeu Breda, segunda reimpressão. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2017.
- BORGES, Gustavo Silveira; CARVALHO, Marina Moura. O Novo Constitucionalismo Latino-Americano E As Inovações Sobre Os Direitos Da Natureza Na Constituição Equatoriana: The New Latin American Constitutionalism And The Innovations On The Nature Rights In The Ecuatorial Constitution. *Revista da Faculdade de Direito da UFG*, Goiânia, v. 43, 2019.
- BRUNET, Karla Schuch. Mapas abertos e cartografias críticas: o UMap como plataforma de mapeamento colaborativo. *Geo UERJ*, (32), p. 38-51, 2018.
- DOWNING, John D. H., *Mídia Radial: Rebelia nas Comunicações e Movimentos Sociais*. 2ª ed. – São Paulo: Editora Senac, 2004.
- FERDINAND, Malcom. *Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho*. São Paulo: Ubu Editora, 2022.
- FORTUNATO, Udmilla Moura Contes; DE BARROS SILVA, Ardemírio; FERNANDES, Lucas Amorim. Análise Espaço-Temporal da Fragmentação da Mata Atlântica em Salvador-BA entre 2000-2017. *IX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, Santos/SP, p. 2470-2473, 2019.
- JÚNIOR, Jairo Costa. Desde 2019, 21 áreas verdes e terrenos já foram vendidos pela prefeitura em Salvador. *Metro1*. Disponível em: <<https://www.metro1.com.br/noticias/metropolitica/147293,desde-2019-21-areas-verdes-e-terrenos-ja-foram-vendidos-pela-prefeitura-em-salvador>>. Acesso em: <18/03/2025>.
- KRENAK, Ailton. *Caminhos para a cultura do Bem Viver*. Organização Bruno Maia. Cultura do bem viver, 2020.
- MESQUITA, André. Arte-ativismo: interferência, coletivismo e transversalidade. *Rizoma.net*, p. 96-104, 2006.
- MESQUITA, André. *Insurgências Poéticas: Arte Ativista e Ação Coletiva (Entrevistas)*. São Paulo, 2011.
- SANTOS, Milton. *METAMORFOSES DO ESPAÇO HABITADO, fundamentos Teórico e metodológico da geografia*. Hucitec. São Paulo 1988.
- WITKER, Jorge. *Como elaborar una tesis en derecho: pautas metodológicas y técnicas para el estudiante o investigador del derecho*. Madrid: Civitas, 1985.

Como citar este texto:

BENEDITO, Flora O. Tecendo o Espaço Urbano: Arte, Tecnologia e Natureza. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.